

مؤتمر الذكرى 800 لميلاد الملك الظاهر بيبرس
جامعة نور مبارك – الماتا - كازاخستان

مشروع ترميم و تأهيل
المدرسة الظاهرية وضريح السلطان الظاهر بيبرس
دمشق

الدكتور المهندس موفق دغمان

6-7/12/2023

المدرسة الظاهرية

1- الوصف التاريخي للمدرسة الظاهرية

الملك الظاهر هو ركن الدين بيبرس البندقداري . ولي الملك سنة 658 هـ . وهو أبرز ملوك الدولة البحرية المملوكية أصله من ارض القبحاق ، اسر وبيع واشتره وكان صغير السن رجل يدعى العماد الضائع . ثم باعه للأمير " علاء الدين آيدكين البندقداري ، ولما قبض الملك الصالح نجم الدين الأيوبي على البندقداري ، أخذ ركن الدين وجعله من جملة مماليكه فنسب لذلك إليه ولقب بالصالح ثم أعتقه الصالح وضمه إلى مماليكه البحرية ورياه .
تقدم فن البناء والهندسة في عهده فبنيت القصور والمدارس والمساجد والقباب (التراب) والخوانق والقلاع ونحو ذلك . ولم يك هذا البناء تلبية لداعي الحاجة فحسب ، بل كان ميدان تفاخر بين السلاطين ، لذا عني هؤلاء بزخرفته وزينته ، وطبيعي أن ينبغ في جو كهذا عدد كبير من المهندسين أو " شادي العمائر " كما كانوا يسمون في ذلك العهد .
وشيد الملك الظاهر المدارس كسواء السلاطين ، وكان أبرزها المدرسة الظاهرية في القاهرة بخط بين القصرين سنة 660 هـ ويسمىها السيوطي " المدرسة الظاهرية القديمة " تمييزاً عن المدرسة الظاهرية التي أنشأها بعدئذ الملك الظاهر ، برقوق سنة 786 هـ في القاهرة أيضاً" .

جامع الظاهر بيبرس البندقداري- القاهرة

1-1 المدرسة الظاهرية في دمشق (الجوانية) :

أما المدرسة الظاهرية بدمشق ، والتي هي موضع المشروع . فبانيها الملك السعيد أبو المعالي ناصر الدين محمد بركة قان ابن الملك الظاهر بيبرس (658-678 هـ) ولكنه لا يستبعد أن يكون أبوه الملك الظاهر قد فكر ببناء ظاهرية بدمشق تحمل اسمه كتلك التي بناها في القاهرة ، إلا أن الموت عاجله قبل أن ينفذ فكرته . فقد توفي يوم الخميس الثامن عشر من محرم سنة 676 هـ . فأخفى الأمير بدر الدين بيليك الخزندار خبر موته ، وأمر بحمله إلى قلعة دمشق ليلاً حيث غسل ، وحنط وكفن ، وجعل في تابوت علق في أحد البيوت البحرية .
كتب الأمير " بدر الدين " إلى ولده " محمد بركة قان " مطالعة بيده كان من نتاجها أن أخذ له البيعة بعد أبيه باسم " الملك السعيد " وتوجه سلطاناً لمصر والشام .

فرأى الملك السعيد أن يدفنه داخل سور دمشق ، فابتاع دار أحمد الحسين العقيقي ، وكان قصرا" للأيوبيين (قيل أن الدار كانت للشريف أحمد العقيقي ثم انتقلت إلى ملك الأمير فارس الدين اقطاي المستعرب الأتابك ، فاشترت من ورثته وهدمت وبني موضع بابها قبة للدفن .) وأمر أن تبني مدرسة للشافعية والحنفية ودار حديث وقبة للدفن . بدأت عمارتها يوم الأربعاء الخامس من جمادى الأولى سنة 676هـ ولما أنجز البناءون القبة ، آخر جمادى سنة 676 هـ حضر الأمير علم الدين سنجر الحموي المعروف بأبي حوض ، واطوائي صفي الدين جوهر الهندي المصري إلى دمشق لدفن الملك الظاهر ، وكان نائبها آنذاك عز الدين أيدير ، فعرفاه ما أمر به الملك السعيد ، فحمل تابوت الظاهر ليلا" وصلي عليه في الجامع الأموي ، ثم دفن في الخامس من رجب سنة 676 هـ بالقبة من المدرسة البت أمر بينائها باسمه .

المكتبة الظاهرية - أوائل القرن العشرين - أرشيف مالمس فون أوبنهايم

Slg. Oppenheim 29/15.1 S.24

ضريح الملك الظاهر بيبرس - اوينهايم

افتتاح المدرسة : استمر عمل البناء في الظاهرية ، حتى إذا كان يوم الأربعاء الثالث عشر من صفر سنة 677 هـ بديء التدريس فيها - رغم أن بناءها لم يك قد كمل بعد - بحضور نائب السلطنة ايدير الظاهري وقضاة دمشق .

واجتمع خلق كثير في الإيوان الشرقي حيث ألقى الدرس الأول فيه الشيخ رشيد الفرقي مدرس الشافعية .
وغص الإيوان القبلي بالمستمعين للدرس الأول يلقيه مدرس الحنفية القاضي صدر الدين سليمان ابن أبي العز .
وفي ذي الحجة سنة سبع وسبعين وستمائة قدم الملك السعيد إلى دمشق فقام ببعض الإصلاحات .

1-2 واردات المكتبة لظاهرة :

يمكن تقدير الواردات الخاصة بالمكتبة الظاهرية عند النظر إلى الكتابات التأسيسية الموجودة على المدخل الرئيسي لبوابتها المميزة فقد جاء في لسطور العلوية المرقومة على الباب الرئيسي : " بسم الله الرحمن الرحيم . الذي وقفه على هذه التربة والمدريستين ودار الحديث النبوي الحصنة من قرية لطرة من عمل أذرعاء ، ومبلغها أحد عشر سهما" وربع ، وثمان ساهم من أصل أربعة وعشرين سهما" من قرية الصرمان بكاملها ومن أعمال الشعراء وقرية إزرع بكاملها من عمل نوى والحصنة من قرية بيت الرامة وقرية سويمية وقرية الزراعة من الغور ومبلغها ساهمان من أصل أربعة وعشرين سهما" والحصنة من الأشرفية من عمل المرج من بلد دمشق ومبلغها تسع عشر سهما" ونصف من أربعة وعشرين ، والبساتين الثلاثة المعروفة بابن سلام ظاهر دمشق من أراضي الساهم الشرقي بسفح قاسيون وبستان يعرف بالسبيطة ظاهر دمشق على الشرف الشمالي وطاحون السبيطة الملاصقة للبستان المذكور ، وكرم يعرف بكرم طاعة بمدينة بانياس ، وخان بيت حنا ، وحنوت جوار بساتين ابن سلام . وخان يعرف بالإصطبل ظاهر دمشق ، والسفل الكامل من قيسارية الشرب وذلك في سنة ست وسبعين وستمئة . "

وكانت هذه الأوقاف المذكورة تمد المدرسة والقائمين عليها ومن يحيا فيها طلبة العلم بالخير ، وتكفيهم مؤنة العيش ، وتوفر لهم وقتهم للتعليم والتعلم .

مستودعات الكتب قبل الترميم

3-1 التدریس في المكتبة الظاهرية :

ذكر أن الملك السعيد لما بنى المدرسة لظاهرية إلى جوار تربة أبيه جعلها على الحنفية والشافعية وأقام فيها دار للحديث وقد درس فيها على المذهبين علماء كثر وتويع التدریس في الظاهرية ودار الحديث حتى القرن الثالث عشر حيث تضاءل شأنها بعد أن كانت مركزاً مشعاً لعلوم الدين والدنيا . حيث انقصر التعليم فيها على تعليم الصبية ولعل إندثار أوقافها انعكس وبشك مباشر على أداؤها

والحق أن المدرسة الظاهرية كانت في هذا القرن تحتضر كمدرسة للمذهبين ودار للحديث ، وأقامت الحكومة التركية فيها مدرسة ابتدائية رسمية تشرف عليها وزارة المعارف .

2- مشروع دراسة ترميم وتأهيل المدرسة الظاهرية - دمشق عمارة جوانية

1-2 مقدمة تاريخية : بناها الملك السعيد أبو المعالي ناصر الدين محمد بركة خان ابن الملك الظاهر بيبرس سنة (658- 678) لكن صاحب فكرة بناء المدرسة هو الظاهر بيبرس الذي عاجله الموت قبل بناءها سنة 676.

هوية البناء:

- أسم البناء المدرسة الظاهرية والشهيرة بتربة الملك الظاهر
- رقم التسجيل الأثري 30 بالقرار 511 تاريخ 13 نيسان 1947
- المنطقة العقارية - عمارة جوانية 18 قسم /1/
- رقم العقار : 102 وجزء من العقار 100
- تاريخ البناء 1279 م - 676 هـ
- عصر البناء مملوكي
- الوظيفة الأصلية مدرسة + تربة ، الاستعمال الحالي دار الكتب الوطنية الظاهرية
- الملكية الأصلية : الأوقاف

مدخل وقبة المدرسة الظاهرية

نظرا" لأهمية المكتبة الظاهرية وما تشكله من نقطة جذب ثقافي سياحي في مدينة دمشق القديمة على المستوى الداخلي . تعتبر هذه المدرسة محط أنظار دولية وخاصة لجمهورية كازاخستان التي تعتبر الملك الظاهر بيبرس واحد

من أهم الشخصيات التاريخية لديها إضافة إلى أهميته على المستوى التاريخي العربي والإسلامي . الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام بها ودراسة تأهيلها بالشكل الذي يلي المتطلبات الوظيفية حيث مازالت المكتبة مكاناً يتوجه إليه طلاب العلم والباحثون لينهلوا من ما تحتويه مكتبتها من كتب قيمة .

إن أهمية المدرسة الظاهرية يأتي من الدور الثقافي والتاريخي الذي لعبته عبر فترات زمنية متتالية . كما إن وجودها بالقرب من المركز الديني الهام للمدينة القديمة وهو الجامع الأموي ومجاورتها للمدرسة العادلية الكبرى يجعلها نقطة جذب ثقافي هام في الوقت الحالي وفي المستقبل ، الأمر الذي يدعو إلى وضع دراسة وظيفية متكاملة مع المدرسة العادلية الكبرى بغية تعميق الدور الثقافي وتنشيطه لهما . إن البناء بما يحمل من ميزات معمارية وزخرفية بالإضافة إلى وجود قبر الملك الظاهر بيبرس والذي تكن له معظم الشعوب وخاصة موطنه الأصلي كازاخستان سيساعد على تعميق الروابط بين هذه الشعوب من خلال المساهمات المالية والفنية في إكمال أعمال الترميم والتأهيل لهذا المبنى .

فقد تم إبرام اتفاقية بين حكومة جمهورية كازاخستان وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في بناء المركز التاريخي والثقافي وضريح الفارابي، وترميم ضريح السلطان الظاهر بيبرس في مدينة دمشق بتاريخ 21 أكتوبر 2007.

مشروع ترميم و تأهيل المدرسة الظاهرية وضريح السلطان الظاهر بيبرس دمشق

مساحة العقار	رقم العقار 201	المنطقة العقارية	عمارة جوانية - دمشق القديمة
مساحة الطابق الأرضي	1400 m2	المساحة الاجمالية	
مساحة الطابق الأول	1000 m2		
الدارس والاستشاري	350 m2		
الجهة المالكة	مكتب دمشق للعمارة والتراث - د. م موفق دغمان		
الجهة المشرفة	مجمع اللغة العربية - وزارة التعليم العالي		
الجهة المنفذة	الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية		
الجهة الممولة والمشرفة	شركة صرح للمقاولات		
الكلفة الاجمالية	المؤسسة الحكومية (كازريستافراتسيا) للجنة الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والإعلام في جمهورية كازاخستان		
تاريخ المباشرة بالتنفيذ	900000000 مليون ليرة سورية	2 مليون دولار امريكي	
تاريخ الانتهاء بالتنفيذ	5/2007		
	5/2010		

مسقط الطابق الأرضي

مسقط الطابق الاول

الواجهة الرئيسية

3-أسس الترميم والتأهيل

لابد في البداية بالتذكير بمفهومي الحفاظ والترميم وذلك لاعتقادنا بأن هذين المفهومين يجب أن تكون دلالتهما في الأعمال المطلوبة واضحة جدا":

مفهوم الحفاظ والترميم :

الحفاظ (Conservation) يعني اتخاذ الإجراءات لحماية الأثر وإيقاف كل تلف أو تشويه يصيبه ضمن اتجاهين الأول الوقاية وهو كافة الإجراءات التي تحمي الأثر من العوامل التي تسبب التشوه والتلف والمعالجة الذي توقف التشوه والتلف

أما الترميم (Restoration) فتهدف إلى إعادة المعنى الجمالي والوظيفي الذي فقد بتأثير التلف الذي تعرض له المبنى التاريخي وبمذه الحالة يقوم المرمم بالعمل مباشرة على الأثر حيث يتوجب توخي الدقة وتلافي الأخطاء واحترام الطابع الأصيل للأثر طيلة مدة المعالجة .

إن أهم قاعدة يتوجب التقيد بها أثناء عمليات الحفاظ والترميم هو إتباع منهجية علمية تعتمد على البحث العلمي ودراسة أسباب التلف وغيرها قبل الشروع بأي عمل أو معالجة وأن أي عملية معالجة أو تقنية مستعملة في هذه

الأعمال يجب أن تكون قابلة للإزالة . وتكون هذه القواعد ذات أهمية خاصة عند التعرض لترميم اللوحات الفنية عالية المستوى ضمن المنزل .

4- أعمال الترميم الدقيق

4-1 ترميم الفسيفساء في المدرسة الظاهرية

تعتبر الفسيفساء الموجودة في المدرسة الظاهرية من العناصر الزخرفية التي لها عمق تاريخي مميز في المنطقة وتوضعت في قبة الضريح حيث غلفت الجدران الأربعة لهذه القبة ، إلا أنها وعبر الفترات التاريخية المتتالية تعرضت إلى مجموعة من المشاكل تتلخص كما يلي :

- تلف جزئي وأحيانا كلي .
- غياب وضياح أجزاء منها.
- عدم وجود خبرة في أعمال الترميم والصيانة .
- قلة الدراسات العلمية والتوثيقية المتعلقة بالفسيفساء .

وهذه الفسيفساء تختلف في تكويناتها وألوانها وطرق تنفيذها عن الفسيفساء الأموي حيث يعد الجامع الأموي بدمشق شاهد على هذا النوع من الفن فقد كسيت معظم جدرانه من الأعلى بألاف الأمتار المكعبة من الفسيفساء كما أن تاريخ هذا المادة في المنطقة يعود إلى آلاف السنين .

وبالرغم من الدراسات التي قام بها العديد من الباحثين وعلماء الآثار حول فسيفساء الجامع الأموي والتي بدأت عام 1928م حيث أجريت أول عملية للكشف عن فسيفساء الرواق الغربي بإزالة الكلسة عنها تحت إشراف العالم الفرنسي دولوري (Delerey) الذي كتب بحثاً عن فسيفساء الأموي تعرض فيه بصورة خاصة إلى المواضيع الزخرفية ذات الطابع المعماري ، كما قامت الأنسة مارغريت فان برشيم بدراسة واسعة عن فسيفساء الأموي ووصفت مواضيعها الزخرفية وصفاً دقيقاً وكتبت عن الفن والصناعة ، وقام كريزويل بنشرها في كتابه فن العمارة الإسلامية . وفي منتصف القرن الماضي بدأت أعمال الترميم الواسعة لفسيفساء الجامع الأموي والتي قامت بها المديرية العمة للآثار والمتاحف بدمشق . إلا أنه رغم كل المساهمات والدراسات التي تمت والتي كان أغلبها باللغة الأجنبية ، لا يوجد حتى الآن دراسة توثيقية ومنهجية لفسيفساء الجامع

أعمال ترميم الفسيفساء بقبة الضريح- المديرية العامة للآثار والمتاحف بالجمهورية العربية السورية

4-2 مشروع تغطية قبر الملك الظاهر بيبرس وابنه الملك السعيد

وباب قاعة الضريح

توصيف الوضع الراهن :

تشير الوثائق التاريخية المتوفرة أن القبرين الرخاميين الموجودين داخل قبة الضريح يعودان إلى العام 1281 هـ . وذلك حسب ما سجل على اللوحة الكتابية المنقوشة والمتوضعة على الجانب الغربي للقبرين . ويعتقد أنه في زمن قبيل تحويل المدرسة الظاهرية إلى مكتبة في العام 15 شباط 1295 هـ حيث بدأ بجمع مكتبات دمشق ووضعها في قبة الضريح أن القبرين قد أحيطا بحاجز معدني لحمايتهما و احترام القيم الإسلامية للقبور . وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي تقريبا" تم إجراء أعمال ترميم لقبة الضريح والرخام المشقف الموجود على جدران القبة من الداخل بالإضافة إلى أعمال طالت إكساء القبور الرخامية بشكل غير متوافق مع القيمة التاريخية للضريح بشكل عام .

الوصف :

يتوضع القبرين في منتصف قبة الضريح وعلى قاعة بأبعاد 261×372 سم ترتفع عن سطح أرضية قاعة الضريح مسافة 26 سم كسيت هذه القاعدة بالواح الرخام الإيطالي الحديث ونقشت وبشكل محوري على كل قبر كتابة تشير إلى اسم الملك الظاهر بيبرس والملك السعيد وتاريخ وفاتهما بالإضافة إلى زمن تنفيذ هذين القبرين . وبشكل متناظر ومحوري توضع على هذه القاعدة غطائين جملونيين (بأبعاد 306×45 سم بارتفاع 28 سم لكل منهما) وهو مغطى أيضا" بالرخام الإيطالي .

أما عن واقع هذين القبرين فيشاهد تمالك وعدم دقة في تصنيع هذين القبرين بسبب أعمال الترميم غير دقيقة . وبالتالي يمكن أن نقدر عدم أثرية هذين القبرين وإمكانية استبدالهما بما يتوافق مع القيمة التاريخية والأثرية للضريح والقيمة والمكانة التي تمتع بها الملك الظاهر بيبرس وهي رغبة نعتقد بأنها مشتركة بين الحكومتين في الجمهورية العربية السورية وجمهورية كازاخستان وبدأ التفكير بها عند وضع حجر الأساس لترميم وتأهيل المكتبة الظاهرية بدمشق .

ضريح السلطان بيبرس وابنه الملك السعيد قبل الترميم

الأسس التصميمية 1 :

- 1- دراسة القبور في الفترات السلجوقية والأيوبية والمملوكية بدمشق والإفادة من الشكل والتفاصيل والخطوط والزخارف .
- 2- استخدام اللون الأخضر في تنفيذ هذين القبرين كون القبور تغطي بشكل عام بأقمشة من اللون الأخضر وان اللون الأخضر يمثل بعدا "دينيا" وفلسفيا "إسلاميا" .
- 3- دراسة الزخارف والنقوش النباتية والهندسية والتي سادت في الفترة الزمنية والموطن الأصلي للملك الظاهر بيبرس .
- 4- زيارة مقبرة آل البيت والمقابر والأضرحة في مدينة دمشق والإطلاع على التفاصيل المتعلقة بالحرفة وأصول الخط والزخرفة .
- 5- زيارة المتحف الوطني بدمشق والإطلاع على النقوش التي تعود لفترة الملك الظاهر بيبرس حيث تظهر بوضوح الزخارف النباتية والهندسية كطراز مسيطر في تلك الفترة . .
- 6- روعي في التصميم إضافة للأسس والمعايير والدراسات التاريخية أن يعبر هذا التصميم عن العصر الحالي ويسجل مرحلة تاريخية في حياة المدرسة الظاهرية بدمشق .

الحل المقترح :

ضمن حدود القاعدة التي بني عليها القبرين الأصليين تم اعتماد أبعاد هذه القاعدة للقبرين الجديدين 261×367 سم بارتفاع 20 سم وعلى محورهما تم تقديم تصميم لقبرين من الرخام الأخضر الهندي القاسي جدا" والمتوافق مع اللون الأخضر الموجود ضمن ألواح الرخام المشقف في قاعة الضريح واللون الأخضر المسيطر في لوحة الفسيفساء بطول 230 سم وبعرض 104 سم وبارتفاع 150 سم . حيث تم تحديد أبعاد القبرين بشكل نهائي بما يتوافق مع حجم القبة وضرورة عدم حجب المحراب للداخل من الباب الرئيسي لقبة الضريح ونقش على القبر آيات من القرآن الكريم و تم الابتعاد عن أي رمز لا يليق بمكانة هذين القبرين بالإضافة إلى وجود كتابات تدل على الفترة الزمنية لتنفيذ هذا العمل ورعاية السيدين الرئيسين بالإضافة إلى الكتابات التي تشير إلى اسم وتاريخ وفاة الملك الظاهر بيبرس وابنه الملك السعيد .

ضريح السلطان بيبرس والملك السعيد بعد الترميم

الباب الخشبي :

الوضع الراهن :

يتم الدخول إلى قاعة الضريح من خلال باب خشبي محدث غير أصلي مؤلف من درفتين وبأبعاد 146×256 سم وقد تحالك خلال الفترة السابقة ويمكن تقدير عمره وفق تصميمه إلى ستينات القرن الماضي . ونظرا لأهمية هذا الباب كونه يفضي إلى قبة ضريح الملك الظاهر بيبرس فقد تم الاتفاق مع الإدارة والجهة المانحة من جمهورية كازاخستان بدراسة تقديم باب خشبي مصفح بالنحاس المذهب منقوش بزخارف نباتية وهندسية وكتابات تشير إلى الضريح وزمن الترميم والتأهيل وأسماء السادة رؤساء الدولتين التي تمت أعمال الترميم والتأهيل برعاية كريمة ومباشرة . وقد كلف مكتب دمشق للعمارة والتراث بتقديم هذه الدراسة والتي أخذت بعين الاعتبار الأسس التصميمية التالية :

1- الأصالة بالرسوم والنقوش حيث تمت دراسة دقيقة لأبواب مسجد بني أمية الكبير الخشبية والمغلقة بالنحاس والتي تعود للفترة المملوكية .

2- انتقاء التفاصيل الهندسة والنباتية بشكل دقيق بحيث تعبر عن الأصالة وربط البلدين كون الزخارف التي تعود لنفس الفترة قد تم دراستها بدقة.

3- ضرورة تصنيع الباب وطرقه وتذهيبه بدمشق وبأيدي دمشقية

وخلال أعمال الدراسات التصميمية والتفصيلية تم الاتصال بالعديد من الورشات والحرفيين المميزين في مدينة دمشق للإطلاع على أساليب التنفيذ والمهارات المتوفرة والكلف والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذ هذا العمل . حيث رصد التمويل اللازم لتنفيذ هذه الأعمال مباشرة من قبل الحكومة الكازاخستانية حيث سيتم التنفيذ بإشراف من الجهات ذات العلاقة في الجمهورية العربية السورية فور الموافقات على التصاميم .

الباب الخشبي المغلف بالنحاس

الخاتمة

ولتعزيز الروابط الثقافية وتحفيز التاريخ المشترك للشعبين الصديقين وللعمل على تقديم رسائل العلم والعدالة استطاع رجال ملهمين بالعمل على وضع خطة لاعتبار الملك الظاهر إيقونة يتلمس من خلالها الشعبين دروس الانتماء لهذه الأرض الطيبة وإحياء موروثا حضاريا استطاع من خلاله الوقوف في وجه أطماع غير مشروعة هددت ثقافته وحضارته المتراكمة عبر آلاف السنين، لتتوج باتفاقية حكومية أخوية تتسم بروح التكامل وليبني على أساسها فكرا مستنيرا" يتكامل مع الحضارات الإنسانية الأخرى ، وقد كان لي شرف دراسة تأهيل المدرسة الظاهرية وتصميم ضريح يليق بهذه القامة الأسطورية وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية بكلا البلدين. والوصول إلى مشروع تأهيل متكامل لحفظ وصون المدرسة الظاهرية ولتصبح من أهم المكتبات الوطنية للطلاب والباحثين.

فقد تم إبرام اتفاقية بين حكومة جمهورية كازاخستان وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في بناء المركز التاريخي والثقافي وضريح الفارابي، وترميم ضريح السلطان الظاهر بيبرس في مدينة دمشق بتاريخ 21 أكتوبر 2007.

واليوم يستعد مجمع اللغة العربية لإصلاح الأضرار خلال الحرب الظالمة على الجمهورية العربية السورية لافتتاحها قريبا ونأمل أن توفق اللجان الخاصة بوضع إتفاقية المركز الثقافي وضريح الفارابي قيد التنفيذ بأسرع وقت لما تشكله هذه المشيدات من حراك ونشاط يعزز الروابط بين الشعبين.